

**ХАРАКТЕРИСТИКА МЕНТАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЧИ
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТА И ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АУДИТОРИЕЙ**

Мирзаева Елена Садуллаевна

Заместитель директора творческого объединения “O‘zbekiston 24” Национальной телерадиокомпании Узбекистана, директор телеканала “Dunyo bo‘ylab”, независимый исследователь Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана

Аннотация. Для каждого тележурналиста важны такие составляющие его образа, как имидж, рейтинг, популярность, узнаваемость, но не менее, если не более актуальными на сегодняшний день становятся его умение установить контакт с аудиторией, вызвать отклик у зрителей, быть убедительным, удержать их интерес. Здесь важна не только коммуникабельность и компетентность ведущего, но и его активная творческая позиция и ее качественная реализация, а также профессионализм, мировоззренческая зрелость, кругозор и личностные качества. Важно профессионально владеть техниками общения, то есть уметь не только говорить, но и слушать и слышать собеседников, что является составляющей нашего национального менталитета. Данная статья посвящена анализу типов речевых коммуникаций с аудиторией, при которых ориентируется на ценность человеческого общения, зрелищность при опоре на национальную ментальность, влияя на общественное сознание, моделируя для аудитории реальность.

Ключевые слова: ментальность, персонификация, креативность, эстетическое чувство, телеаудитория, публицистическая речь, речевые фигуры, речевой портрет, речевые выразительные средства.

В современной тележурналистике, ориентированной на успех, в том числе и коммерческий, немаловажную роль играет персонификация образа и имиджа телеведущего. Обращение ведущего к общественному мнению, к каждому гражданину, к личности каждого из числа телеаудитории, напрямую зависит от ожиданий самих телезрителей, но степень воздействия на общество во многом обусловлена рейтингом и популярностью журналиста.

Эстетическая или картинная функция в журналистике способствует творческому наполнению, креативности, соизидательности, образности подаваемого журналистом материала. При этом здесь важно, чтобы само содержание информации отвечало эстетическим чувствам телеаудитории и находило отклик. По мнению Г.В. Бобровской «декоративная функция – функция украшения – выполняется совместно с креативной – функцией творческого использования ресурсов языка, экспрессивно-патетической – функцией придания выразительности текста, игровой – функцией создания комического либо сатирического эффекта».

Данное разнообразие применения многофункциональности в речи журналиста является собой основные требования культуры речи, в свою очередь, неразрывно связанные с ментальностью. При этом характерны две взаимоотрицающие друг друга тенденции, свойственные для публицистического стиля на телевидении. Это тенденции к консервативности и тенденции к лабильности. По словам И.М. Дзялошинского: «с одной стороны, в публицистической речи присутствует достаточное количество штампов, общественно-политических и иных терминов; с другой стороны, стремление к убеждению читателей требует все новых языковых средств,

чтобы оказывать на них воздействие... именно этой цели служат все богатства художественной и разговорной речи».

Подвижность, гибкость речи современного журналиста во многом зависит от таких качеств, как выразительность и понятность, уважение к собеседнику и ориентированность на понимание, приятие и удобство уяснения информации со стороны адресата. При этом, «риторическое усиление речи, например, путем использования тропов и фигур, один из важнейших стилистических приемов и в то же время средство повышения эстетического уровня текста».

Действительно, современный журналист в своей телеречи использует как расхожие «клише», упрощающие процесс понимания и коммуникации, так и экспрессивную смену различных выразительных и эмоциональных приемов. Таких, как создание тропов и разнообразных речевых фигур; смешение слов, обнаруживающих свою принадлежность к высокой книжной лексике и просторечных, разговорных; общелитературных слов и специфических терминов, имеющих отношение к определенному виду научного языкознания; слов общественно-политической и публицистической направленности, иногда, заимствованных; фразеологизмов, пословиц, поговорок, гипербол, метафор и сравнений; чередование описания и рассуждения, обрисовки ситуации и ее анализа. То есть использует в своей речи как стандартные, доходчивые, лаконичные, информативные, так и экспрессивно-выразительные, эмоциональные, а подчас и эпатажные, приемы разнообразных языковых средств. Исследователь лингвистической стилистики А.Н. Гвоздев отмечает: «В языковой системе общенародного языка вырабатываются ответвления, имеющие при общности подавляющего большинства языковых средств, известные языковые различия, обладающие некоторыми специфическими средствами, присущими только им или употребляемыми по преимуществу в них. Такие ответвления и представляют разновидности языковой системы в зависимости от целей речи и ее содержания».

В центре внимания «речевой личности» находится ведущий, обладающим индивидуальным, уникальным, присущим только ему стилем, отражающим особенности его речевого портрета со свойственным лишь ему неординарным, творческим отношением к языку, позволяющим судить по его речевым характеристикам о культуре речи данного журналиста. «Речевой портрет – то же, что и речевая характеристика: подбор особых для каждого действующего лица литературного произведения слов и выражений как средство художественного изображения персонажей». Немаловажны для рецепции личности журналиста теле аудиторией его социально-политические взгляды и убеждения, нравственно-этические и духовно эстетические, а также мировоззренческие концепции и следование менталитету и принятому укладу.

Здесь возможным представляется упомянуть Хусниддина Эргашева – автора и ведущего ток-шоу «Два пути» («Икки йул»), идущего в прямом эфире по субботам в 20.00 на телеканале «Ёшлар». Часовое ток-шоу ставит своей целью обсудить два жизненных пути, которые выбирают молодые люди – приглашенные герои проекта. Хусниддин Эргашев, будучи первым заинтересованным зрителем своих собеседников, практически переживая жизненные истории своих визави, он умеет подняться над ситуацией, не принимая той или иной стороны, объективно преподнести материал зрительской аудитории, заинтересовать ее, заставить прочувствовать описываемые события, выступая при этом своеобразным рецептором для окружающих. «Речевой портрет» помогает журналисту воздействовать на зрителя,

завоевывать его симпатии, настраивать телеаудиторию на нужную «волну». Немаловажно, какими инструментами, помимо стратегической подачи информационного материала или тактически выстроенного интервью, при этом пользуется ведущий.

Лексика, используемая современным журналистом, должна быть стилистически разнообразной и относиться к различным областям знания, что будет свидетельствовать о его профессионализме, образованности, широте кругозора и объеме знаний, а также будет говорить о его богатом словарном запасе и умелом пользовании всей многоплановостью языка. Чаще всего узбекские журналисты используют в эфире разговорную лексику, что, во многом, создает определенный ареол непринужденности высказываний, а также с целью сблизиться со зрителем, говоря на понятном ему языке. Исключение составляют научные программы, чаще всего узкой направленности, к примеру, медицинской.

Если говорить об информационных проектах, несущих целью ознакомить телезрителя с последними новостями в нашей стране и за рубежом, то «во главу угла» ставится, в первую очередь, оперативность и достоверность информации. Тогда речь журналиста становится более безликой и сухой, исчезает собственное «я», субъективизм. Ведущие используют бессоюзные предложения, сокращая фразы и убирая из речи слова, не несущие смысловой нагрузки, выпячивая главную информацию, которую нужно донести до адресата. Также часто используются неопределённо-личные предложения в речи, позволяющие журналисту опосредованно продемонстрировать свой интерес к подаваемой им информации и таким образом сблизиться с народом. То есть журналист наравне с каждым телезрителем принимает новость и делится этой информацией со своей аудиторией. Зачастую, чтобы сделать акцент на чем-то важном и актуальном, журналист ставит придаточное предложение перед главным. И тем самым, воздействуя на эмоции и сознание, помогает аудитории верно сориентироваться в потоке информации.

Если же рассуждать о жанре ток-шоу, то здесь журналист чувствует себя более вольготно, насыщая свою речь вводными словами, используя метод анализа, прибегая к таким приемам, как метафоры, гиперболы, сравнения, олицетворения, эпитеты, противопоставления, аллегории, реминисценции, аллюзии, ирония, гротеск, риторические фигуры, тропы, выступающие как средство оценки, и другие. Практикует специальную лексику при подготовке к каждому эфиру, старается углубиться в историю вопроса, выносящегося на обсуждение, прибегает к помощи специалистов в интересующей его области. Такое использование выразительных средств, несомненно, работает на создание образа профессионала, осведомленного в малейших нюансах проблемы.

И здесь мы должны отметить, что узбекскому журналисту, как, впрочем, и журналисту любой другой страны, присущ определенный тип менталитета, который всегда отражается в его речи. Ведь, как известно, менталитет – это особое восприятие картины мира, в котором мысль, представления, соображения, суждения, понятия и эмоции, чувствования, ажитации не отделимы друг от друга. Особое влияние на менталитет любого индивида оказывают личностная эволюция и индивидуальное развитие; уровень психического и физического здоровья; менталитет, унаследованный от родителей и мировосприятие семьи и родителей; влияние со стороны личностей, умов эпохи; учебные и социальные учреждения, такие как детский сад, школа, вузы; образцы художественной и научной, исторической, документальной литературы; телекартины и кинофильмы, просмотренные в детстве и юности; иные формы искусства – изобразительное, музыкальное и другие. То есть ментальность – совокупность,

множественность обыденных, размеренных и повседневных идей, реакций, рефлексов и воздействий, отражений и сходств, верований, суеверий и предрассудков, исторически сложившихся, выверенных временем, свойственных узбекскому социуму на протяжении многих веков, отражающих само существование нации и определяющих вектор социальной эволюции и совокупных сдвигов, изменений интересов и общественного прогресса целого народа.

Постоянно используя в своей речи разнообразные образные средства, субъективные наблюдения, ассоциативные сравнения, личностные выражения, узбекский журналист, тем не менее, довольно сдержан в своей речи в плане шокирующей, скандальной, вызывающей эпатажности, свойственной многим современным зарубежным тележурналистам. И в этом наблюдается прямое влияние узбекской национальной ментальности, накладывающей свой отпечаток на узбекскую тележурналистику в целом.

Показательным в этом плане является утреннее развлекательное ток-шоу «Светлая жизнь» («Ойдин ҳаёт») на телеканале «Ўзбекистон». Ведущие ток-шоу попадают в различные ситуации в прямом эфире, общаются с самыми разнообразными экспертами и гостями студии. Несмотря на то, что у ток-шоу нет постоянных ведущих, выходящих в эфир каждый день, и они меняются по парам, тем не менее все они придерживаются одной линии ведения, поведения, общения с гостями студии. Сдержанность, выдержка, спокойствие, осторожность, умение владеть собой, скромность, уравновешенность – вот те качества, которые отличают всех ведущих этого проекта.

Сегодня телевидение, наряду с Интернет-телевещанием, являются самыми массовыми из СМИ, что обеспечивается, в первую очередь, «экранным», визуализацией контента, то есть зритель может не только прослушать информацию, но и просмотреть сопутствующую картинку, усиливающую чувственно-эмоциональное восприятие образов, дополнив вербальную информацию невербальной. При этом, особенность телевизионного контента усиливается также и персонифицированностью подаваемого материала, взаимоотношениями на экране между ведущим и собеседниками, между ведущим и аудиторией, между ведущим и телезрителями. Новые телевизионные технологии позволяют также создать эффект присутствия зрителя на месте событий, обеспечивает обратную связь и реалистичность, выразительность, эстетичность, функциональность, интегративность подаваемой информации.

В качестве примера хотелось бы привести ток-шоу «Отношение» (Муносабат»). Данное ток-шоу с 2013 года на телерадиоканале «Ўзбекистон» выходит в прямой эфир три раза в неделю в вечерний prime-time. Ведущим выступает заслуженный журналист Узбекистана Куддус Аъзам. Тематика ток-шоу посвящена самым разнообразным, острым, актуальным темам. Здесь и политика, и социальные вопросы, и образование. Отличительная особенность каждого выпуска – участие в дискуссиях представителей различных сфер. Это представители вузов страны, министерств и ведомств, а также широкая общественность. Куддус Аъзам – опытный тележурналист, вызывающий у зрителя несомненное доверие. Будучи мастером своего дела, он по-настоящему творческий человек. Его красноречие и искренность, умение сопереживать и одновременно занимать нейтральную позицию к обсуждаемому материалу, терпение и настойчивость, эрудиция и кругозор действуют на аудиторию самым магнетическим способом, заставляя ее преникаться к экранам своих телевизоров. Куддус Аъзам тонко чувствует не только своих собеседников, но и зрительскую аудиторию, знает жизнь и умеет достойно выходить из

любых трудных ситуаций, возникающих в процессе прямого эфира. Он – настоящий хозяин положения на съемочной площадке. Позволяя экспертам импровизировать, отстаивать свои взгляды и притязания, порой яростно и абсолютно искренне, ведущий тем не менее всегда контролирует ситуацию и не позволяет разразиться хаосу.

Яркий пример ведущего-собеседника представляет главный редактор телеканала «Ёшлар» Хамза Жумаев, автор и ведущий социальных и благотворительных проектов «Молодой книголюб» («Ёш китобхон») и «7 шагов» («7 кадам»). Выдержанный, этичный, последовательный в своих рассуждениях и беседе с участниками программы, терпеливый, невозмутимый, уравновешенный талантливый и при этом удивительно обаятельный тележурналист, он умело создал свой неповторимый экранный образ, который перекликается с его жизненным кредо. Хамза Жумаев мастерски владеет «искусством беседы», может разговорить любого собеседника и вывести его на эмоции. Не только его богатая речь, но и поведение, и окружающая среда, а также несомненная ментальность являются ярким отражением его имиджа.

Сегодня не аудитория подстраивается под ведущего, а ведущий должен найти правильное направление взаимодействия для получения нужной реакции от зрителя и тем самым заработать свою популярность и рейтинги. С.Г. Корконосенко выделяет следующие формы обратной связи: эпистолярная (почта редакций, сюда же можно отнести обращение по телефону); мгновенная (по телефону в момент теле- или — радиопередачи, а также прямое включение камер и микрофонов для трансляции мнений аудитории; в газетной практике подобную функцию выполняют беседы с читателями по «горячей линии»); соавторская (привлечение авторского актива для подготовки выпусков изданий и программ); тестирующая (выяснение позиций аудитории по поводу работы редакции или предмета обсуждения в СМИ – с помощью анкет, личных интервью, телефона); консультативная (обсуждение продукции – редакции в ходе читательских и зрительских конференций, устных выпусков издания, дней открытого письма и т.п.); экспертная (изучение обзоров работы СМИ, – исследовательских и научно-критических материалов о журналистской практике, мнений специалистов-экспертов); исследовательская (рейтинговые замеры динамики реальной аудитории изданий или программ – и углубленное изучение состояния аудитории, в том числе по заказу редакции).

Совокупное применение нескольких форм обратной связи может значительно усилить диалог телеведущего со зрителем, а систематическое изучение аудитории и наблюдение за ее поведением и образом действий поможет в значительной степени определить ее потребности, запросы и интересы. При этом, первостепенное место в коммуникации ведущий–зритель все же остается за коммуникатором – представителем СМИ.

Подводя итоги, следует отметить, что именно демократизация общества привела к новому информационному пространству, свободе слова и действий. Широкое внедрение компьютеризации стерло границы межличностного общения, позволило организовать молниеносный обмен культурными и информативными знаниями и ценностями, многие из которых формирует именно телевидение. Все это привело к трансформации общественного сознания, напрямую зависимо от телевизионного вещания. Поменялись параметры коммуникации на ТВ, она носит все более материальный характер, переходя от ценностей социальных к конъюнктурным. Телевидение строится вокруг известных персон, имеющих популярность, приносящих каналам деньги рекламодателей.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Современный телеведущий являет собой совершенно новый тип личности коммуникатора. Его отличает высокий уровень адаптации к новым жизненным, социальным и культурным явлениям, высокая профессиональная мобильность, способность подстраиваться под реактивное развитие технических и коммуникационных технологий, умение вызывать зрительскую любовь и даже поклонение. В условиях современных реалий он выстраивает совершенно новый тип коммуникаций с аудиторией, реализуя многочисленные удовлетворение многочисленных духовных потребностей аудитории, ориентируясь на ценность человеческого общения, зрелищность при опоре на национальную ментальность, влияя на общественное сознание, моделируя для аудитории реальность.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бобровская Г.В. Когнитивно-элокутивный потенциал газетного дискурса. – Волгоград, 2011. – С. 49.
2. Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. – М.: АПН РСФСР, 1952. – С. 17-18.
3. *Дзялошинский И.М.* СМИ и общественные институты: перспективы взаимодействия. Медиаскоп (электронный журнал). № 2. 2008. – С. 43.
4. Корконосенко С. Г. Основы журналистики. – М.: Аспект Пресс, 2001. – С. 132.
5. Культура русской речи. Учебник для вузов. Под ред. проф. Л.К.Граудиной и проф. Е.Н.Ширяева. – М.: НОРМА—ИНФРА, 1999. – С. 264.
6. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/DicTermin/r.php